

Peran Influencer Indonesia sebagai Penggerak Sosial dalam Penanganan Bencana Alam di Sumatera (*Analisis Dramaturgi*)

Muhammad Yasir, Muhammad Saleh, Darmadi

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Aceh

Email: muhammadyasiribrahim17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran influencer Indonesia sebagai penggerak sosial dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta perspektif dramaturgi Erving Goffman. Kajian ini berfokus pada bagaimana influencer menampilkan performa kemanusiaan di ruang publik digital (front stage) dan bagaimana proses persiapan, strategi komunikasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan di balik layar (back stage). Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, membangun empati, dan memobilisasi solidaritas sosial melalui narasi emosional, visualisasi kondisi bencana, serta ajakan partisipatif yang disampaikan secara konsisten. Keberhasilan performa kemanusiaan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas back stage, seperti perencanaan konten, pengelolaan pesan, dan kerja sama dengan lembaga kemanusiaan serta relawan lokal. Selain itu, praktik manajemen kesan menjadi strategi utama dalam komunikasi bencana, di mana influencer tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra kepedulian sosial yang kredibel. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi bencana oleh influencer merupakan proses sosial yang terorganisir dan bermakna, serta berkontribusi dalam mempercepat respons publik dan penanganan bencana di Aceh.

Kata kunci: influencer, komunikasi bencana, dramaturgi, manajemen kesan, opini publik, Aceh

Article Info

Received date: 30 December 2025

Revised date: 10 January 2026

Accepted date: 12 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Beragam aspek yang kita alami dalam kehidupan memiliki potensi menimbulkan situasi yang mencekam bagi setiap individu. Situasi ini, dapat muncul akibat berbagai peristiwa, salah satunya adalah kejadian yang dipicu oleh faktor alam. (Dara Ruidahasi dkk., 2021.) 26 september 2025, Sumatera kembali berduka dengan kejadian yang sangat meyyat hati, berupa bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dipulau ini. Aceh menjadi provinsi yang paling parah dalam musibah ini. Sebelumnya 21 tahun silam, Aceh juga pernah mengalami bencana dahsyat berupa tsunami yang menewaskan sekitar 300 ribu jiwa manusia, hal ini disebabkan Provinsi Aceh yang berada di wilayah paling barat Indonesia dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tsunami (Setiawan dkk., 2024).

1.177 jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera (Anggi Muliawati, 2026) berdasarkan rilis dari detiknews. com. Dalam situasi tersebut, penyampaian informasi cepat, empatik, dan persuasif menjadi hal yang sangat urgen dalam upaya memberitakan berita yang terjadi dilapangan. salah satu yang paling berperan dalam menyampaikan isu-isu kemanusiaan adalah influencer, termasuk bencana alam di Sumatera, melalui berbagai platform digital. Para, influencerlah yang menyampaikan setiap detail dan tempat kejadian yang terjadi, bahkan mereka berhasil memasuki tempat terpencil dalam memberitakan situasi tersebut. Dengan jumlah pengikut yang besar dan tingkat keterlibatan audiens yang tinggi, influencer mampu membentuk opini publik, menggerakkan solidaritas sosial, serta

memobilisasi bantuan secara luas. Namun demikian, aktivitas influencer dalam merespons bencana tidak dapat dilepaskan dari cara mereka menampilkan diri di hadapan publik.

Dalam hal ini, respons influencer terhadap bencana alam dapat dipahami sebagai sebuah peran sosial. Influencer tidak hanya menyampaikan informasi atau ajakan bantuan, tetapi juga menampilkan citra kepedulian, empati, dan solidaritas kemanusiaan. Penampilan tersebut berlangsung di ruang publik digital yang memungkinkan audiens menilai, merespons, dan membentuk persepsi tertentu terhadap influencer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran kemanusiaan para influencer dibangun dan ditampilkan dalam situasi bencana.

Memaknai kehidupan masyarakat sehari-hari, sebuah teori dramaturgi dapat diterapkan. Seperti halnya seseorang yang melakukan pertunjukan di atas panggung, panggung tersebut terdiri dari panggung depan dan panggung belakang. Fokusnya ialah pada setting dan wajah pribadi (*personal front*) yang di mana selanjutnya dapat dibagi lagi berdasarkan penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*). (Firda Damayanti & Harianto, 2023). Influencer, dalam merespons bencana alam di Aceh, dapat dipahami sebagai aktor yang menampilkan peran kemanusiaan di panggung depan media sosial, sementara berbagai persiapan, motivasi, dan strategi komunikasi berlangsung di balik layar.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas mengenai dengan tema ini, seperti Syahrul Hidayanto dkk yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, subjek yang diteliti adalah *social media influencer* yang berperan sebagai penggalang dana dan terbukti mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Platform media sosial dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana untuk membangun serta meningkatkan kesadaran terhadap kampanye *crowdfunding* melalui komunikasi visual, menjalin interaksi dengan para donator, serta menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan dan realisasi program *crowdfunding* yang dijalankan. (Hidayanto dkk., 2022).

Selanjutnya, ada juga dari penelitian Desratri Timur Tresnanti dkk yang menegaskan komunikasi bencana merupakan bagian dari sistem manajemen bencana yang harus digunakan prosedur dan metode standar untuk memastikan kesamaan pemahaman, efektivitas penyampaian informasi, serta pengelolaan dan pengendalian arus informasi secara terstruktur. Proses komunikasi ini berlangsung secara berkelanjutan, mencakup tahap mitigasi sebelum bencana, penanganan dan respons saat terjadi bencana, hingga pemulihan setelah bencana. Oleh sebab demikian, Indonesia memerlukan manajemen komunikasi bencana yang komprehensif dan terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai elemen pemerintahan sebagai koodinator utama. (Tresnanti dkk., 2024).

Selain itu, penelitian oleh Firda Damayanti dan Harianto yang menggunakan teori dramaturgi Goffman yang menunjukkan bahwa aktor sosial diruang publik digital lebih dominan membangun performa tertentu dipanggung depan untuk membentuk citra profesional dan mendapat legitimasi dari publik. Penelitian ini menegaskan bahwa media digital menjadi ruang strategis bagi aktor untuk melakukan *impression management* melalui penggunaan bahasa dan gestur komunikasi. (Febriana Firda Damayanti, 2023.)

Mengacu pada telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah/gap penelitian yang signifikan. Diantaranya, meskipun influencer terbukti berperan efektif dalam penggalangan dana dan penyebaran informasi kemanusiaan, namun belum banyak penelitian yang mengkaji peran influencer sebagai sebuah performa sosial, bukan hanya sekadar saluran komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran kemanusiaan influencer Indonesia dalam penanganan bencana alam di Aceh pada tahun 2025 melalui perspektif dramaturgi.

Tidak hanya itu, kajian tentang komunikasi bencana lebih banyak berfokus pada peran media massa, pemerintah, atau lembaga kemanusiaan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji peran influencer Indonesia dalam konteks bencana alam, terutama dengan menggunakan pendekatan dramaturgi, masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan influencer sebagai aktor komunikasi non-institusional memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk narasi dan respons publik terhadap bencana.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran kemanusiaan influencer Indonesia dalam penanganan bencana alam di Aceh melalui perspektif teori dramaturgi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian komunikasi, khususnya komunikasi bencana dan media digital, serta memberikan pemahaman kritis mengenai peran influencer dalam membangun makna dan solidaritas kemanusiaan di ruang publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, tujuannya untuk memahami dan menjelaskan fenomena komunikasi secara mendalam. Pemilihan pendekatan ini karena penelitian berfokus pada makna, symbol, dan peran sosial yang ditampilkan oleh influencer Indonesia dalam merespons bencana alam banjir dan longsor di Aceh. Konten komunikasi yang diproduksi oleh influencer adalah objek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui analisis konten terhadap unggahan berupa teks, gambar, dan video yang dipublikasikan pada platform media sosial dalam periode terjadinya usibah bencana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, dengan mengamati dan mendokumentasikan konten yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori dramaturgi Goffman, dengan menekankan pada 3 konsep yaitu *front stage*, *back stage* dan *impression management*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga validitas dan ketajaman analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan berbagai bentuk konten unggahan influencer serta respons audiens yang muncul di ruang publik digital, seperti komentar dan interaksi warganet. Proses analisis dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan situasi kebencanaan, latar sosial Aceh, serta dinamika komunikasi digital pada saat bencana berlangsung. Peneliti juga melakukan penafsiran data secara interpretatif guna menggali makna simbolik, strategi komunikasi, serta konstruksi peran kemanusiaan yang ditampilkan influencer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik komunikasi bencana oleh influencer Indonesia, baik sebagai bentuk ekspresi kepedulian sosial maupun sebagai strategi pembentukan opini publik dalam konteks bencana alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Dramaturgi

Konsep dramaturgi pada mulanya berakar dari pemikiran Aristoteles melalui karyanya *Poetics* (350 SM), yang membahas seni teater dan tragedy, termasuk kisah Oedipus Rex yang hingga kini menjadi rujukan penting dalam dunia teater, drama, dan film. Gagasan ini, kemudian dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Erving Goffman Pada tahun 1959. Goffman adalah sosok sosiologi yang amat berpengaruh pada abad 20 yang berhasil memperkenalkan konsep dramaturgi didalam bukunya yang berjudul "the presentation of self in everyday life". Konsep dari Goffman lebih bersifat teater atau pertunjukan diatas panggung, dimana individu berperan sebagai aktor yang menampilkan karakter tertentu dihadapan khalayak ramai. Melalui penampilan tersebut, audiens memperoleh deskripsi mengenai kehidupan, peran, dan identitas yang dibangun oleh tokoh yang ditampilkan.(The presentation of self in everyday life, 1959.)

Berdasarkan perspektif dramaturgi, seseorang diibaratkan dalam kehidupan seperti dalam sebuah teater atau seni pertunjukan yang menampilkan perilaku sosial dalam berbagai peran. Menurut Goffman, dalam teori terdiri dari dua konsep utama yaitu *front stage* (panggung depan) dan *back stage* (panggung belakang). Panggung depan digambarkan sebagai sebuah panggung sandiwara yang sedang disaksikan oleh orang ramai, sedangkan panggung belakang adalah tempat para actor untuk mempersiapkan diri yang nantinya bakal diperankan dipanggung depan. Didua ruang ini perbedaan antara penampilan dan realitas ditunjukkan dibalikny .

Lebih jauh, dramaturgi memandang manusia sebagai pengguna dan pengelola simbol, seperti Bahasa dan perilaku, untuk berinteraksi sosial. Makna dari tindakan manusia tidak semata-mata berbentuk karena factor budaya, psikologis atau biologis, melainkan lahir dari interaksi sosial yang berlangsung dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu, makan, penampilan, perilaku manusia dapat berubahsesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, dramaturgi memandang kehidupan sosial sebagai sebuah panggung, dimana setiap individu memainkan peran yang berbeda-beda berantung pada situasi dan siapa yang menjadi audiensnya.(Firsta Damayanti & Harianto, 2023).

Tak hanya itu, Goffman juga ikut memperkenalkan sebuah konsep yang disebut manajemen kesan (*impresion management*). Sebuah konsep yang upayakan oleh aktor untuk mengendalikan persepsi audiens terhadap dirinya. Didalam konteks komunikasi public, manajemen kesan dilakukan melalui berbagai hal, yang tujuannya supaya pesan yang disampaikan sesuai dengan citra yang ingin dibangun seperti, pemilihan bahasa, simbol, gestur, dan media.

Influencer dalam Komunikasi Digital

Istilah influencer bersal dari bahasa Inggris yaitu *influence* yang dalam bahasa Indonesia berarti memengaruhi. Artinya influencer adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Secara umum, influencer adalah sosok publik figure yang aktif di media sosial dengan jumlah follower yang besar, sehingga pesan, opini, atau konten yang disampaikan melalui media sosial tersebut berpotensi viral. Dalam komunikasi digital, influencer berperan sebagai actor yang menjembtani informasi dan nilai kepada publik.

Influencer tak hanya menyampaikan pesan, akan tetapi juga menampilkan identitas dan citra tertentu. Setiap postingan di media sosial dapat dipahamkan sebagai sebuah bentuk peforma sosial yang dirancang untuk menarik perhatian dan membangun personal branding (kepercayaan audiens).

Salah satu cara yang digunakan influencer untuk memengaruhi audiensnya adalah *word of mouth* (WOM). (Pengaruh Komunikasi Influencer Pada Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan Yunimar 1) Cecep Safa'atul Barkah 2) Lina Auliana 3) Iwan Sukoco 4), 2022). Istilah WOM dapat dipahami sebagai komunikasi mulut ke mulut, namun dalam hal ini dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dari individu ke individu mengenai keterlibatan atau kepedulian terhadap suatu peristiwa bencana. Komunikasi ini bersifat personal dan interpersonal, dimana terjadinya diantara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga pesan yang disampaikan seperti jakan solidaritas atau donasi cenderung lebih mudah dipercaya dan berpengaruh dalam membentuk sikap serta respons pengikut terhadap situasi bencana.

Rivalda Garpersz dkk 2024, melalui kajiannya tentang peran influencer dalam membentuk opini publik, menunjukkan bahwa influencer media sosial mempunyai andil yang strategis sebagai pembentuk opini public dengan berfungsi sebagai *digital opinion leader* yang mampu memengaruhi persepsi, sikap, dan respons masyarakat terhadap peristiwa. Melalui narasi empati, solidaritas, serta penyampaian informasi yang intens dan persuatif, influencer dapat meningkatkan *awarness* public, membangun kepedulian sosial, dan menggalang aksi seperti donasi dan bantuan kemanusiaan. Tingginya tingkat kepercayaan dan keterlibatn pengikut menjadikan pesan yang disampaikan influencer lebih mudah diterima dan dipercaya, sehingga lebih efektif dalam mbingkai isu bencana sebagai persoalan kemanusiaan yang mendesak. Namun, besarnya pengaruh tersebut juga menuntut tanggung jawab etis dalam hal penyampaian informasi agar tidak menimbulkan salah informasi dan kesalahpahaman ditengah masyarakat. (Gaspersz dkk., 2024)

Komunikasi Bencana dan Gerakan Sosial

Komunikasi adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Komunikasi menjadi ujung tombak terutama dalam hal penyampaian informasi terkait bencana, baik berupa pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, mengurangi resiko, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya kemanusiaan.

Dalam sebuah kajian jurnal Hilmy Aziz menyimpulkan bahwa komunikasi kebencanaan dapat dipahami sebagai unsur penting dalam upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh. Komunikasi kebencanaan berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai tingkat resiko dan tindakan yang perlu dilakukan, khususnya pada tahap pencegahan. Melalui komunikasi yang terarah, masyarakat dapat memperoleh pedoman dan norma perilaku yang sesuai dengan karakter sosial, sehingga komunikasi kebencanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, akan tetapi juga membentuk pola hidup dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Melihat pada sisi manfaat, komunikasi kebencanaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari perubahan sikap, pementukan opini, hingga perubahan perilaku sosial. Adapun urgensi komunikasi kebencanaan semakin meningkat mengingat kondisi psikologis masyarakat dan geografis wilayah yang rawan bencana. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan terintegrasi, baik pada tahap pra-bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Strategi ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan informasi masyarakat dan relawan, komitmen kepemimpinan dalam membangun komunikasi yang cepat tanggap, kesadaran situasi melalui pengelolaan informasi yang terkontrol, serta kemitraan dengan media sebagai sarana penyebaran informasi. Selain itu, terlibat masyarakat lokal dan pemanfaatan komunikasi interpersonal seperti mulut ke mulut menjadi penting dalam meperluas jangkauan mitigasi, sehingga pesan kebencanaan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hilmy Aziz, 2023.)

Dalam hal ini, masuknya aktor nonpemerintahan dalam tanda kutip para influencer dalam komunikasi bencana dapat dipahamkan sebagai bentuk peran kemanusiaan. Para influencer menampakkan dirinya sebagai sosok yang peduli, penuh empati, dan solid melalui narasi yang

dibangunnya, visual, serta ajakan untuk menggalang dana di platform media sosial. Peran tersebut berlangsung di area depan panggung media digital dan diarahkan untuk membangun citra positif serta menggerakkan respons publik.

Berdasarkan teori dramaturgi, peran kemanusiaan influencer dapat dianalisis sebagai bentuk dalam manajemen kesan yang melibatkan strategi komunikasi tertentu. Oleh sebab itu, teori dramaturgi memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana influencer membangun makna kemanusiaan dalam konteks komunikasi bencana.

Performa *Front Stage* Influencer dalam Isu Bencana Aceh

Dalam kerangka teori dramaturgi Erving Goffman, media sosial dapat dipahami sebagai panggung tempat aktor sosial menampilkan peran tertentu dihadapan audiens. Meskipun musibah terjadi di 3 provinsi dipulau Sumatera, namun kajian ini, lebih menfokuskan kesatu provinsi yaitu Aceh. Pemilihan provinsi Aceh karena dampak yang dirasakan cukup parah bahkan melebihi dari provinsi lain. Tidak hanya itu, Aceh juga dikenal dengan daerah yang rawan konflik, karena kalau musibah ini tidak ditangani dengan baik dalam artian hanya ucapan saja tidak melalui tindakan, maka bisa saja kemungkinan konflik bisa terjadi kembali di bumi Serambi Mekkah. Pada tahun 2004, kala bencana tsunami, perhatian pemerintah pusat yang secara tegas dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetapkan bencana nasional. Bahkan salah satu aksi yang dilakukan oleh wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla yang berani mematahkan gembok gudang beras untuk segera disalurkan ke Aceh. Hal ini, membuat masyarakat Aceh kagum dengan perhatian pemerintah pusat kala itu. Namun, pada bencana diakhir tahun 2025, pemerintahan yang tidak segegit zaman pak SBY, masyarakat sempat merasakan kelaparan karena kesediaan stok makanan yang menipis.

Pemerintah dianggap lamban dalam proses penyaluran logistik dan bantuan yang membuat masyarakat menyerah. Sosok gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Muallem dalam wawancara dengan Najwa Shihab meneteskan air matanya, Muallem menuturkan “kalau kita berharap kepada manusia pasti bakal kecewa, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan pasti tidak akan kecewa”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa, pemerintah daerah juga ikut kecewa dengan penanganan yang diberikan pusat ke Aceh. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara narasi resmi pemerintah dan realitas yang dialami masyarakat terdampak. Sebelumnya, hampir terjadi konflik berdarah lagi Aceh, banyak masyarakat Aceh yang ketika mengantarkan bantuan membawa bendera Aceh sebagai simbol protes yaitu bintang bulan. Hal ini, bertujuan untuk menjatuhkan harga diri pusat yang tak ada harga sama sekali dimata Aceh. Kepemimpinan pemerintah dalam situasi krisis sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana, terutama melalui komunikasi yang efektif untuk mencegah kepanikan publik. Pemerintah perlu bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi yang terintegrasi antarinstansi serta dengan publik. Komunikasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai strategi utama dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana. (Rustinsyah dkk., 2021)

Dari sinilah, peran para influencer dimainkan. Salah satu influencer yang sangat menarik perhatian yaitu Ferry Irwandi atau Bung Ferry yang telah menjadi influencer media sosial sejak tahun 2010 melalui platform youtube. Ferry juga pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor kementerian keuangan sebagai vidiografer sebelum akhirnya menggundurkan diri pada tahun 2022. Berdasarkan hasil observasi, Ferry kerap mengisi kanal youtubanya dengan berbagai topik, seperti edukasi, politik, keuangan, hingga keisu sosial. Tak hanya Bung Ferry saja, masih banyak influencer Indonesia seperti Sherly Annnavita Dewi, Khalil Toktok, Megi Irawan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan disini, yang juga turut serta mengambil andil dalam membantu musibah banjir dan longsor Aceh.

Hasil penelitian bahwa peran kemanusiaan yang disajikan oleh influencer Indonesia secara konsisten di panggung depan (*front stage*) media sosial ketika merespon bencana banjir dan longsor di Aceh ditanggapi serius oleh audiens. Melalui unggahan para influencer, audiens atau netizen dapat menilai yang bahwasanya bencana ini benar-benar mencekam. Sehingga Performa tersebut ditunjukkan melalui unggahan yang memuat narasi empati, keprihatinan, serta ajakan solidaritas kepada masyarakat.

Influencer cenderung menggunakan bahasa yang emosional dan persuasif untuk membangun kedekatan dengan audiens serta memperkuat kesan kepedulian sosial. Bahkan, mereka ikut hanyut sedih ketika melihat lokasi bencana dan menangis ketika mewawancarai dengan para korban. Tidak hanya narasi teks, aspek visual juga menjadi elemen penting dalam performa *front stage*. Influencer

menampilkan gambar atau video yang memperlihatkan kondisi korban bencana, aktivitas penyaluran bantuan, serta simbol-simbol kemanusiaan seperti relawan dan donasi. Penyajian visual ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memperkuat pesan dan meningkatkan respons emosional audiens.

Back Stage dan Proses di Balik Performa Kemanusiaan

Dalam perspektif dramaturgi Erving Goffman, dibalik peran yang ditampilkan didepan publik, terdapat panggung belakang (*back stage*) yang merupakan ruang dimana aktor mempersiapkan diri sebelum menampilkan performanya di media sosial. Pada penelitian ini, *back stage* bisa diartikan pada berbagai proses yang dilakukan influencer Indonesia sebelum dan selama menampilkan peran kemanusiaan di media sosial saat merespons bencana banjir dan longsor di Aceh. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ferry Irwandi, melakukan siaran langsung (*live streaming*) selama satu hari penuh yang berhasil menghimpun donasi sebesar Rp10,3 miliar (Rahmat Utomo, 2025), ini merupakan representasi nyata dari aktivitas *back stage*. Keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi gambaran performa yang terlihat di ruang publik digital, tetapi juga menunjukkan adanya proses persiapan, pengelolaan strategi komunikasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak dibalik layar. Aktivitas *back stage* ini meliputi perencanaan konten, pengaturan alur komunikasi, pemilihan narasi kemanusiaan, hingga persiapan penggalangan dan penyaluran donasi, yang semuanya menjadi fondasi utama bagi efektifitas performa kemanusiaan yang ditampilkan di *front stage*.

Bagian yang paling urgen adalah berkoordinasi dengan pihak lain dari panggung belakang. Terlihat beberapa influencer menjalin kerja sama dengan Lembaga kemanusiaan, komunitas relawan, atau tokoh lokal untuk memastikan bahwa ajakan solidaritas dan penggalangan bantuan memiliki saluran distribusi yang jelas. Dengan demikian, peran kemanusiaan yang dimunculkan di panggung belakang tidak terhenti pada tataran simbolik, akan tetapi dihubungkan dengan tindakan nyata dilapangan. dalam kondisi ini, *back stage* juga berfungsi sebagai ruang pengelolaan identitas dan motivasi influencer. Meskipun di *front stage* influencer merepresentasikan citra empati dan kepedulian, dibalik layar terdapat upaya menjaga konsistensi antara nilai personal, tanggung jawab sosial, dan ekspektasi para penonton. Oleh karena itu, analisis *back stage* memberitahukan bahwa keberhasilan influencer dalam memobilisasi perhatian dan solidaritas public terhadap bencana Aceh sangat dipengaruhi oleh kesiapan, strategi, dan koordinasi yang dilakukan dibalik layar. Dengan demikian, panggung belakang berfungsi sebagai pilar utama yang menopang peran kemanusiaan influencer di ruang publik digital, sekaligus menekankan bahwa komunikasi bencana merupakan proses sosial yang terstruktur, strategis, dan sarat akan makna, bukan sekadar ekspresi spontan di media sosial.

Manajemen Kesan dalam Komunikasi Bencana

Manajemen kesan menjadi elemen kunci dalam memahami bagaimana influencer mengonstruksi makna kebencanaan di ruang publik digital. Berdasarkan perspektif dramaturgi, aktivitas influencer dalam merespons bencana Aceh adalah bentuk dari *impression management* (manajemen kesan). Para influencer mencoba untuk membangun citranya sebagai individu yang peduli, empatik dan bertanggung jawab secara sosial. Peran kemanusiaan yang dipertontonkan tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, akan tetapi juga membentuk persepsi audiens terhadap identitas dan kredibilitas influencer. Oleh karena itu, komunikasi bencana yang dilakukan oleh influencer dapat dipandang sebagai strategi ganda yang menggabungkan kepedulian sosial dengan pembentukan citra di ruang publik daring. Keselarasan antara *front stage* dan *back stage* menjadikan influencer sebagai komunikator yang kredibel dan berpengaruh, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mampu memengaruhi sikap dan tindakan audiens dalam konteks sosial yang diangkat (Yunimar dkk., 2022).

Dalam manajemen kesan, influencer yang memerikan kondisi dilapangan yang sangat memprihatinkan, bahkan sangat jauh dari kata-kata pejabat kita yang mengatakan mencekam dimedsos aja. Pejabat mengklaim hal demikian dikarekan mereka tidak terjun ke daerah yang memang benar-benar terisolir. Bahkan yang paling menyedihkan, ada yang harus berjalan sejauh puluhan kilometer untuk mendapatkan stok makanan dan bbm. Kata mereka aparat pemerintah itu hanya pedagang, tapi yang berjalan kaki dari area tengah Aceh, tepatnya dari Kawasan bener meriah dan aceh tengah mencapai ribuan masyarakat. Kalau difikirkan secara akal sehat, bagaimana mungkin ribuan orang berjalan kaki sejauh puluhan kilometer hanya untuk berdagang ketika sampai kembali rumahnya. Namun ketika diwawancara, mereka berjalan hanya ingin mencari bahan makanan yang sudah kosong di kota mereka, termasuk juga persediaan gas elpiji untuk memasak.

Disinilah peran yang dimainkan para influencer untuk mengabarkan bahwasanya kondisi disini sangat memprihatinkan. Bahkan jaringan internet terputus selama sehari-hari. Penerangan dari pln juga terputus, sehingga setiap malam harus berada dalam kegelapan malam. Terdapat beberapa kedala yang menghambat masyarakat untuk memberikan kondisi mereka ketika banjir dan longsor, pertama, akses jalan yang terputus, listrik yang tidak menyala, mengakibatkan tidak adanya jaringan komunikasi. Terdapat banyak jalan utama, termasuk jembatan yang terputus total. *No viral no justice*, ungkapan ini yang boleh kita gunakan saking tidak ada harapan lagi selain mengabarkan kondisi di media sosial untuk mempercepat penanganan. Realitas sosial yang muncul mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah, bahkan diekspresikan melalui symbol-simbol protes sosial diruang publik. Juga terdapat hal yang menarik, dimana bung Ferry berhasil menggagas sebuah ide untuk menjual hasil alam di gayo melalui pesawat pengantar logistik. Tidak hanya mengantar saja, akan tetapi ketika pulang pesawat juga penuh dengan muatan barang. hal ini memberikan kesan yang sangat luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia, bagaimana sosok pemuda ini mampu memikirkan/memotarkan roda perekonomian kembali di wilayah gayo. Daya tarik komunikasi yang ditampilkan tidak hanya bersumber dari gaya penyampaian yang persuasif, tetapi juga dari kedekatan emosional yang dibangun melalui visualisasi kondisi lapangan dan interaksi langsung dengan audiens. Sementara itu, kekuatan sosial ditunjukkan melalui kesesuaian bahasa, konteks budaya, dan isu yang diangkat dengan pengalaman masyarakat terdampak bencana. Pesan kebencanaan yang disampaikan bersifat edukatif dan mobilitatif, dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang utama pertunjukan, sehingga mampu memperluas jangkauan pesan dan mendorong partisipasi publik dalam penanganan bencana Aceh. (Hariati Br Ginting & Prietsaweny RT Simamora, 2020)

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memandang bahwa keterlibatan influencer Indonesia dalam penanganan bencana alam di Aceh merupakan fenomena komunikasi yang tidak dapat dilepaskan dari praktik performa sosial di ruang digital. Dalam perspektif dramaturgi, aktivitas influencer tersebut bukan sekadar respons spontan terhadap bencana, melainkan bagian dari pertunjukan sosial yang dirancang untuk membangun makna kemanusiaan di hadapan publik.

Penulis menilai bahwa performa kemanusiaan yang ditampilkan influencer di media sosial memiliki dua dimensi utama. Di satu sisi, performa tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran publik, menggerakkan solidaritas sosial, serta mempercepat mobilisasi bantuan bagi korban bencana. Di sisi lain, performa ini juga berpotensi menjadi sarana pembentukan citra dan legitimasi sosial bagi influencer itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan antara kepedulian kemanusiaan dan kepentingan representasi diri.

Dalam kerangka front stage dan back stage, penulis melihat bahwa audiens lebih banyak mengakses realitas yang ditampilkan di panggung depan, sementara proses di balik layar cenderung tidak diketahui. Hal ini berimplikasi pada bagaimana audiens membangun persepsi terhadap keautentikan pesan kemanusiaan yang disampaikan. Penulis berpandangan bahwa kejujuran dan konsistensi antara front stage dan back stage menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Penulis juga menekankan bahwa praktik manajemen kesan dalam komunikasi bencana tidak dapat dihindari dalam konteks media sosial. Namun, manajemen kesan seharusnya tidak mengaburkan esensi kemanusiaan yang menjadi tujuan utama komunikasi bencana. Oleh karena itu, influencer perlu menyadari tanggung jawab moral dan sosial dalam menampilkan performa kemanusiaan, agar komunikasi yang dilakukan tidak hanya efektif secara simbolik, tetapi juga bermakna secara substantif.

Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori dramaturgi dalam menganalisis komunikasi digital, khususnya dalam konteks bencana alam. Konsep *front stage*, *back stage*, dan manajemen kesan terbukti mampu menjelaskan dinamika performa kemanusiaan influencer di media sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa influencer memiliki peran penting dalam komunikasi bencana. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada keautentikan performa dan keseimbangan antara pesan kemanusiaan dan manajemen citra. Oleh karena itu, influencer diharapkan dapat menjalankan perannya secara etis dan bertanggung jawab dalam merespons isu-isu kebencanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif serta kerangka teori dramaturgi Erving Goffman, dapat disimpulkan bahwa influencer media sosial memiliki peran strategis sebagai penggerak sosial dalam penanganan bencana alam di Aceh. Data

penelitian diperoleh melalui observasi terhadap konten media sosial influencer, dokumentasi unggahan digital, serta analisis respons audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pemberitaan dan narasi kemanusiaan yang disampaikan influencer dan media sosial secara berkelanjutan berhasil membangun kesadaran publik yang luas. Kondisi bencana yang diberitakan setiap waktu membuat pemerintah pusat hingga daerah menyadari tingkat keparahan situasi di lapangan, sehingga mendorong percepatan pengambilan kebijakan dan tindakan nyata. Fenomena ini menegaskan relevansi ungkapan “no viral no justice”, di mana viralitas isu di ruang publik digital berperan sebagai pemicu utama respons negara.

Melalui perspektif dramaturgi, peran kemanusiaan influencer tidak hanya tampak pada panggung depan (front stage) berupa penyampaian empati, visual kondisi korban, serta ajakan solidaritas, tetapi juga ditopang oleh aktivitas panggung belakang (back stage) yang terstruktur, seperti perencanaan strategi komunikasi, koordinasi dengan lembaga kemanusiaan, serta pengelolaan donasi dan distribusi bantuan. Konsistensi antara front stage dan back stage meningkatkan kredibilitas influencer sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Berangkat dari tekanan opini publik yang terbentuk di media sosial, pemerintah pusat mulai mempercepat penyaluran bantuan logistik, pembangunan hunian tetap, serta perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang rusak atau hanyut akibat banjir. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa influencer berperan sebagai aktor non-negara yang efektif dalam komunikasi bencana, mampu menjembatani informasi, emosi publik, dan tindakan kebijakan dalam konteks sosial Aceh yang sensitif terhadap konflik dan trauma bencana.

REFERENSI

- Anggi Muliawati. (2026). *Korban Meninggal Bencana Sumatera Hari Ini Capai 1.177 Orang Baca artikel detiknews, "Korban Meninggal Bencana Sumatera Hari Ini Capai 1.177 Orang. detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-8291680/korban-meninggal-bencana-sumatera-hari-ini-capai-1-177-orang>.*
- Dara Ruidahasi, T., Kartikasari, M., Fuad Nashori, H., & Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, F. (t.t.). VALIDASI MODUL TERAPI ZIKIR ISTIGFAR UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI DAN MENURUNKAN GEJALA GANGGUAN STRES PASCATRAUMA PADA ORANG DEWASA. Dalam *Jurnal Empati* (Vol. 10, Nomor 5).
- Febriana Firsta Damayanti. (t.t.). *PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN PADA APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI KASUS VIRAL.*
- Firsta Damayanti, F., & Harianto, S. (2023). PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN PADA APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI KASUS VIRAL. *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12.
- Gaspersz, R., Pelamonia, M., Izaak, D., & Yoris, J. (2024). PERAN INFLUENCER MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PADA STUDI KASUS DI INDONESIA. Dalam *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora* (Vol. 6, Nomor 2).
- Hariati Br Ginting, & Prietsaweny RT Simamora. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN. *journal social opinion*.
- Hidayanto, S., Zakiah Tofani, A., Pratiwi, A. P., Rahmah, S., Alfurqaan, D., & Christian, P. (t.t.). *MEDIA INFLUENCER SEBAGAI AKTOR DALAM CROWDFUNDING DI MEDIA SOSIAL.*
- Hilmy Aziz, M. (t.t.). ARTICLE INFO. *COMMUNICATIONS*, 5(1), 301–316. <https://doi.org/Communications.5.1.2>
- PENGARUH KOMUNIKASI INFLUENCER PADA MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN Yunimar 1) Cecep Safa'atul Barkah 2) Lina Auliana 3) Iwan Sukoco 4).* (t.t.).
- Rahmat Utomo. (2025). Ferry Irwandi Bawa Bantuan Rp 10,3 M untuk Korban Banjir-Longsor di Sumatera, Fokus ke Pedesaan Sumber: <https://medan.kompas.com/read/2025/12/05/060328478/ferry-irwandi-bawa-bantuan-rp-103-m-untuk-korban-banjir-longsor-di-sumatera>. Membership: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>. *Kompas.com*.
- Rustinsyah, R., Prasetyo, R. A., & Adib, M. (2021). Social capital for flood disaster management: Case study of flooding in a village of Bengawan Solo Riverbank, Tuban, East Java Province. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101963>

- Setiawan, H., Khairunnisa, A., Sawab, H., & Zaki, M. (2024). Panduan Strategi Komunikasi pada Masyarakat Pesisir: Kesiapan Menghadapi Bencana Tsunami. Dalam *Jurnal Pengabdian Aceh* (Vol. 4, Nomor 3).
- The presentation_of_self_in_everyday_lif.* (1959).
- Tresnanti, D. T., Kurniadi, A., Puspito, D. A., Widodo, P., & Kusuma, K. (2024). Komunikasi Bencana Sebagai Sistem Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim di Jakarta. *PENDIPA Journal of Science Education*, 8(2), 155–163. <https://doi.org/10.33369/pendipa.8.2.155-163>
- Yunimar, Iwan Sukoco, Cecep Safa'atul Barkah, & Lina Auliana. (2022). *PENGARUH KOMUNIKASI INFLUENCER PADA MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN Yunimar 1) Cecep Safa'atul Barkah 2) Lina Auliana 3) Iwan Sukoco 4).*